

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ДЕФОРМАЦИЙ В ЗАГОТОВКЕ ВЕРХА ОБУВИ ПРИ ФОРМОВАНИИ НА КОЛОДКЕ

¹Ким Федор Иванович, ²Абенова Инкара Рахимжановна

¹профессор, АО «АТУ», ²сениор-лектор, АО «АТУ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177985>

Аннотация. В статье рассмотрены способы целенаправленного управления закономерностью распределения деформаций в заготовке верха обуви вдоль огибаемых контуров формирующей поверхности колодки (пуансона) при формировании путем неравномерного увлажнения заготовки.

Ключевые слова: формирование, заготовка, деформация, влажность, формирующая поверхность, колодка, огибаемый контур.

Annotatsiya. Maqolada ishlov beriladigan qismni notekis namlash orqali shakllantirish paytida poyabzalning hosil qiluvchi yuzasining (zimba) o'ralgan konturlari bo'ylab poyabzal bosqichida deformatsiyalarning taqsimlanishini maqsadli boshqarish usullari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: kalhplama, ishlov beriladigan qism, deformatsiya, namlik, shakllantirish yuzasi, prokladka, aylanma kontur.

Abstract. The article considers the methods of purposeful control of the regularity of the distribution of deformations in the shoe milestone billet along the envelope contours of the forming surface of the shoe (punch) during molding.

Keywords: molding, billet, deformation, humidity, forming surface, pad, envelope contour.

На распределение деформаций в заготовке верха обуви вдоль огибаемых контуров формирующей поверхности колодки при формировании оказывают влияние такие факторы как, например:

- 1) физико-механические свойства материалов, составляющих заготовку;
- 2) конфигурация огибаемых контуров формирующей поверхности обувной колодки;
- 3) силы трения между заготовкой и поверхностью колодки, увеличивающиеся в направлении, противоположном перемещению заготовки при формировании и др.

Одним из показателей качества формирования верха обуви является равномерное растяжение заготовки вдоль огибаемых контуров формирующей поверхности колодки. Традиционные способы формирования заготовок верха обуви и устройства, применяемые для их осуществления, не обеспечивают равномерное растяжение заготовки на колодке.

В работах [1] и [2] впервые сделаны попытки по целенаправленному управлению распределением деформации в заготовке верха обуви при формировании на колодке.

В работе [1] для равномерного растяжения заготовки изменению сил трения между заготовкой и формирующей поверхностью пуансона (колодки) противопоставлено свойство увлажненных кожевенных материалов менять свои характеристики пластичности при изменении температуры их прогрева. Сущность предлагаемого способа основана на том, что при проведении операции предварительного формирования носочно-пучковой части заготовки верха обуви заготовку увлажняют до 25-30% относительной влажности, надевают на неравномерно обогреваемый пуансон и растягивают. Одновременно заготовку

в процессе растяжения нагревают в центральной части до 60-70⁰С при постепенном снижении температуры к затяжной кромке до 25-30⁰С.

Математическая зависимость, выражающая закономерность прогрева верха обуви и обеспечивающая равномерное растяжение заготовки вдоль огибаемых контуров формирующей поверхности неравномерно обогреваемого пуансона, предложена в работе [2]. В связи с тем, что технически обеспечить требуемое распределение прогрева заготовки вдоль огибаемых контуров формирующей поверхности колодки представляет определенную сложность, затруднено внедрение этого способа в производство.

В работе [3] предложен способ управления закономерностью распределения деформаций в заготовке при формировании ее на колодке, в котором основным воздействующим фактором принята влажность заготовки.

В данной работе предлагается математическое обеспечение для разработки новых устройств и реализации этого способа на практике.

В работе [4] установлено, что любой огибаемый контур поперечно-вертикального сечения формирующей поверхности передней части обувной колодки может быть аппроксимирован одним из двух типов сопряжений кривых второго порядка, как, например, «эллипс-окружность» или «парабола-окружность».

Так уравнение аппроксимированного огибаемого контура для сопряжения типа «эллипс-окружность» (рис.1) относительно координатных осей эллипса имеет вид:

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} [1 - \nu(x)] + \left[\sqrt{R - (x-d)^2} + u \right] \nu(x), \quad (1)$$

где
$$\nu(x) = \begin{cases} 0 \text{ при } x < \delta \\ 1 \text{ при } x \geq \delta, \end{cases}$$

a и b – большая и малая полуоси эллипса;

d, u, δ - параметры сопряжения.

Для сопряжения типа «парабола-окружность» (рис.2) относительно координатных осей параболы

$$y = \sqrt{2Hx} [1 - \vartheta(x)] + \left[\sqrt{R^2 - (x-d)^2} + u \right] * \nu(x), \quad (2)$$

где
$$\nu(x) = \begin{cases} 0 \text{ при } x < \delta \\ 1 \text{ при } x \geq \delta, \end{cases}$$

H – параметр параболы;

R – радиус окружности;

d, u – параметры сопряжения.

Функция, описывающая распределение натяжения заготовки вдоль огибаемых контуров формирующей поверхности колодки, определяется по формуле

$$P(x) = P e^{-k\nu(x)}, \quad (3)$$

где:

а) для огибаемого контура типа «парабола-окружность»

$$\psi(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{2x}{H}} & \text{при } 0 \leq \delta \\ \varphi - \arccos \frac{x-d}{R} & \text{при } \delta \leq x < c \\ \arccos \frac{x-d}{R} & \text{при } c \leq x < d + R; \end{cases} \quad (4)$$

б) для огибаемого контура типа «эллипс-окружность»

$$\psi(x) = \begin{cases} \mu(x) & \text{при } -a \leq x < o \\ \gamma - \mu(x) & \text{при } o \leq x < \delta \\ \arccos \frac{x-d}{R} & \text{при } \delta \leq x \leq d + R. \end{cases} \quad (5)$$

В выражениях (4) и (5):

$$\varphi = \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{2\delta}{H}} + \arccos \frac{\delta-d}{R};$$

$$c = d + R \cos \frac{\varphi}{2};$$

$$\mu(x) = \operatorname{arctg} \left[\frac{a}{b} \operatorname{tg} \arccos \left(\pi - \frac{x}{a} \right) \right];$$

$$o = a \cos \left[\pi - \operatorname{arctg} \left(\frac{b}{a} \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} \right) \right];$$

$$\gamma = \arccos \frac{\delta-d}{R} + \operatorname{arctg} \left[\frac{a}{b} \operatorname{tg} \left(\pi - \arccos \frac{\delta}{a} \right) \right].$$

Определим требуемые закономерности распределения влажности заготовки вдоль огибаемых контуров колодки при условии равномерного ее растяжения.

Относительное удлинение материала в общем случае может быть определено по формуле:

$$\varepsilon = \frac{ds - dl}{dl} 100\%, \quad (6)$$

где dl – длина элементарного участка заготовки на огибаемой поверхности до растяжения;

ds – длина элементарного участка заготовки после растяжения.

Обозначив через $f(x) = ds/dl$ – функцию закона растяжимости заготовки на рассматриваемой поверхности из (6) имеем

$$f(x) = 1 + 100^{-1} \varepsilon_x, \quad (7)$$

где ε_x – относительное удлинение заготовки с учетом влажности материала W_x .

Учитывая [5], что $Q = P/100$, и уравнение, описывающее взаимосвязь нагрузки Q , деформации ε и влажности W кожи, имеет вид

$$\varepsilon = (103W + 1.444)Q^{-0.0003W^2 + 0.0146W + 0.7085}$$

получим

$$f(x) = (1 + 100^{-1})(0,103W_x + 1,444) \frac{P_x^{-0,0003W_x^2 + 0,0146W_x + 0,7085}}{100}, \quad (9)$$

где W_x – влажность заготовки в сечении x .

Из уравнения (9) следует, что, выражая $f(x)$ в виде некоторых заданных функций, можно управлять процессом формования верха обуви путем соответствующего неравномерного увлажнения заготовки вдоль огибаемых контуров формирующей поверхности. В частном случае при равномерном формовании заготовки функция $f(x) = \text{const}$, т.е. является величиной постоянной, и выражает степень удлинения ее, что целесообразно задавать на стадии проектирования деталей верха обуви с учетом тягучести материалов, составляющих заготовку. Тогда из уравнения (9) определяется закономерность распределения влажности вдоль огибаемого контура обувной колодки, т.е. $W(x)$.

Решение уравнения (9) относительно влажности заготовки W представляет определенную трудность, т.к. эта переменная входит в показатель степени при P_x и к тому же, сама возведена в квадрат.

Однако, учитывая, что для каждой тягучести кожи существуют определенные пределы рациональной деформации материала при формовании, обеспечивающие максимальную формоустойчивость верха обуви при носке, то решение уравнения (9) можно свести к оптимизационной задаче.

Пусть $f_p = f_x$ и f_z - соответственно расчетное и задаваемое значения деформации заготовки верха обуви при формовании на колодке, тогда задачу оптимизации можно записать в виде

$$F(x) = f_x - f_z \Rightarrow \min. \quad (10)$$

Выражение (10) представляет собой однокритериальную одномерную задачу оптимизации нулевого порядка. Для решения этого уравнения применим метод «золотого сечения». Этот метод выгоден, когда на вычисление целевой функции требуются значительные затраты времени и, который хотя имеет более медленную скорость сходимости, но требует расчета меньшего числа значений $F(x)$, чем, например, метод дихотомии.

Для решения уравнения (9) и определения распределения влажности W_x в заготовке разработаны алгоритм и программа расчета на ЭВМ с использованием метода золотого

сечения.

Рисунок 1 - Эпюра распределения влажности в заготовке на формующей поверхности типа «парабола-окружность»

На рисунках 1 и 2 показаны эпюры распределения влажности в заготовке при $f = 10\%$. Из этих эпюр следует, что для равномерного формования кожаной заготовки верха обуви на колодке заготовка должна быть увлажнена неравномерно по площади. В частности, максимальную влажность (25-30%) должна иметь заготовка в серединной части союзки, а минимальную (14-17%) – на краевых участках. Другими словами, на тех участках, где трение больше, заготовка должна быть увлажнена в большей степени.

Рисунок 2 - Эпюра распределения влажности в заготовке на формующей поверхности типа «эллипс-окружность»

Полученные результаты работы могут лечь в основу разработки новых методик расчета конфигурации и площади заготовок, а также устройств для формования верха обуви на колодке, позволяющих повысить качество изготавливаемой обуви и рационально использовать кожевенные материалы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. А.с. 991999 СССР. Способ предварительного формования носочно-пучковой части заготовки верха обуви / Ф.И. Ким, В.С. Лебедев, И.К. Мараджапов.- Оpubл. в Б.И., 1983, № 4.
2. Ким Ф.И. Совершенствование способа управления распределением деформаций в заготовке верха обуви при формовании на колодке // Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимств, посвященной 30-летию независимости РК : материалы Междунар. науч.-практ. конф.- Алматы: АТУ, 2021.- с. 214-215.
3. Предварительный патент № 15564 РК. Способ увлажнения носочно-пучковой части заготовки верха обуви перед формованием и устройство для его осуществления / Ф.И. Ким, Д.Б. Еремекбаева, В.Ю. Зубов; опубл. 2003, Бюл. № 10.
4. Ким Ф.И., Лебедев В.С., Осипов А.Я. Равновесие заготовки верха обуви на передней части обувной колодки // Повышение надежности и совершенствование технолог. оборудов. быт. обслуж. : Сб. научн. трудов.- М.: МТИ, 1982, вып. 48. С. 86-90.